

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ФАОЛИЯТИНИ РЕЖАЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Кундузги таълим 3-ўқув курси

314-гуруҳ курсанти, сафдор

М.И.Қосимжонов

Иив Академияси Хуқуқбузарликлар порофилактикаси

фаолияти кафедраси катта уқитувчиси майор

А.Б.Боборахимов

Биз, «Хуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятинини режалаштириш»ни ўзига хос хусусиятларини қуйидагича ёритиб ўтмоқчимиз.

Ҳар қандай давлатда хуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш энг муҳим вазифалардан ҳисобланади. Чунки тартиб бўлган, хавфсизлик таъминланган юртда тинчлик, осойишталик, файзу-барака ва тараққиёт бўлади, жамият, давлат юксалиб боради. Хуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш эса оқилона бошқарув тизими бўлишини тақозо этади¹.

Ҳар бир бошқарув тизимининг ўз тартиб-қоидалари ва уларни амалга ошириш усуллари бор. Ҳатто, ибтидоий жамоа тузумида ҳам хуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бошқарув тизимининг асосий шаклларида бири бўлган. Қабила бошлиқлари бу борада тегишли чора-тадбирлар белгилашган.

«Авесто»да қайд этилишича, бундай қабила бошлиқлари ёки оқсоқоллар «ниманапати» деб юритилган². «Нимана» — катта оила,

¹ Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. — 2019. — № 3. Б 44.

² Авесто / А. Маҳкам таржимаси. — Т., 2001. — Б. 290, 302.

«ниманапати» эса катта оила бошлиғи маъносини аңлатган. Ҳар бир оила 20–25 нафар аъзодан иборат бўлган. «Виспати» – Кенгаш бошлиғи, қабила оқсоқоли, катта қишлоқ раҳбари маъноларини билдиради. Ушбу бошлиқ ва оқсоқоллар катта куч ва ҳуқуққа эга бўлганлар. Уларга жамоа ҳаёти билан боғлиқ барча муаммоларни ҳал қилиш ҳуқуқи берилган. Уларнинг буйруқ ва топшириқлари жамоа аъзолари учун қонун ҳисобланган.

Қабилада тартиб ўрнатиш, жамоадагилар хавфсизлигини таъминлаш каби масалаларни ҳал этиш бевосита уларнинг зиммасида бўлган. Ўз навбатида, 27 мамлакатни забт этиб, буюк салтанат барпо қилган соҳибқирон Амир Темури даврида ҳам ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш каби масалаларга алоҳида эътибор қаратилган.

Соҳибқирон ўзининг «Темур тузуклари»да шундай дейди:

«Салтанатимнинг у четидан бу четигача бирор болакай бошида бир лаган тилла кўтариб ўтадиган бўлса, бир донасига ҳам зарар етмайдиган тартиб-интизом ўрнатдим». «Йўл устига кузатувчилар, зобитлар тайинласинларки, йўлларни кўриқлаб, йўловчилар, савдогарлар, мусофирларни кузатиб, мол-мулки ва бошқа нарсаларини манзилдан-манзилига етказиб қўйсинлар. Йўл устида бирортасининг нарсаси йўқолса, ўзи ўлдирилса ёки бошқа қорхон юз берса, булар учун жавобгарлик уларнинг зиммасида бўлсин»³.

Бугунга келиб ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш ниҳоятда мураккаблашмоқда. Чунки;

биринчидан, ер юзида аҳоли сони тез суръатларда ошиб бормоқда. Икки минг йил муқаддам 300 миллион нафар бўлган дунё аҳолиси 1600 йилда – 600 миллионга, 1804 йилда – 1 миллиардга, 1900 йилда – 1,5 миллиардга, 2011 йилга келиб эса 7 миллиардга етди. Ҳозир дунёда

³ Темур тузуклари / Масъул муҳаррир А. Аҳмедов. – Т., 2013. – Б. 138.

7,7 миллиард нафар инсон истиқомат қилмоқда. Айни вақтда аҳоли ҳар йили 84 миллионга ошиб бормоқда. Бу 12 йилда яна бир миллиардга кўпаяди дегани. Шунга кўра, XXI аср ўртасига бориб аҳоли сони 10 миллиардга етиши кутилмоқда. Аҳолининг тез суръатларда ўсишини Ўзбекистонда ҳам кузатиш мумкин. Мамлакатимиз аҳолиси 1991 йилда 20,7 млн бўлгани ҳолда, 2020 йил 1 апрельга келиб 34,03 млнга етди. Ушбу рақам 2035 йилда 43,6 млн бўлиши тахмин қилинмоқда⁴. *иккинчидан*, транспорт воситалари, йўл ҳаракати иштирокчилари кун сайин кўпайиб бормоқда. Айни вақтда биргина автомашиналар сони дунёда 1,3 миллиарддан ошди ва бу кўрсаткич кейинги 30 йилда икки баробар ортиши кутилмоқда.

учинчидан, жамоат жойлари кўпаймоқда, кенгаймоқда. Корхона, ташкилот, таълим муассасалари, бозорлар, савдо расталари, истироҳат боғлари бунёд этилмоқда. Аҳоли гавжумлашиб бормоқда. Оммавий тадбирлар кўпаймоқда.

тўртинчидан, туризимга кенг йўл берилаётгани, иқтисодий, сиёсий, маданий, маънавий, маърифий масалаларда хорижий давлатлар билан яқин алоқалар, дўстона муносабатлар ўрнатилиши натижасида чет элликлар ташрифи кўпаймоқда. Жумладан Ўзбекистонга ташриф буюраётган чет эл сайёҳларининг сони 2017 йилда 2,7 млн, 2018 йилда 5,4 млн нафарни ташкил қилган бўлса, 2025 йилда бу кўрсаткич 11 млн дан ошиши кутилмоқда.

Режалаштириш авваламбор амалга ошириладиган ишни олдиндан ўйлашни ва уни тизимли йўлга қўйишни назарда тутати, шунингдек таҳлилий фикрлашни талаб қилади ҳамда профилактика хизмати тизими, яъни унинг субъекти ва объектининг биргаликда ривожланиш истиқболлари ва келажакдаги ҳолатини белгилаб беради. Нотўғри ва ишончсиз ахборот сабабли янглиш қарор қабул қилиш хавфини

⁴ «Gazeta.uz» – Ижтимоий тармоқ маълумотлари.

камайтириш учун асосланган ва тизимлаштирилган режали қарорлар ишлаб чиқилади. Режалаштириш тизимнинг умумий мақсадларини бирлаштиришга хизмат қилади.

Кенг маънодаги режалаштириш бу – бошқарув қарорини ишлаб чиқиш ва уни қабул қилиш фаолияти бўлиб, у қуйидагиларни қамраб олади:

- асосланган мақсадлар йиғиндиси;
- асосий йўналишни белгилаш;
- бажариладиган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш;
- ушбу мақсадларга етишишнинг усуллари;
- бажариладиган тадбирлар муддатлари ва ижрочилари; – истиқболли қарорлар қабул қилиш учун асос яратиш.

Ички ишлар органларининг профилактика инспекторлари фаолиятини режалаштиришнинг асосий тушунча ва принципларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

биринчидан, режалаштириш бу – бошқарувни амалга оширишнинг бошланғич босқичи бўлиб, у фақат биргина актдан иборат бўлмасдан, балки режалаштирилган комплекс чора-тадбирларнинг тамомлангунича давом этадиган жараёнدير; *иккинчидан*, криминологик режалаштиришнинг асосий вазифаларидан бири ички ишлар органлари билан тегишли бошқа давлат органлари ва жамоат ташкилотлари ўртасида ҳуқуқбузарликка қарши кураш ва унинг олдини олиш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш ва уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, ҳуқуқий-сиёсий тушунтириш ишларини олиб бориш борасида ҳамкорликни ташкил қилиш ва фаолиятни шунга кўра мувофиқлаштиришдан иборат. Режалаштириш туфайли юқоридаги вазифаларни амалга оширишда чоратадбирларнинг изчиллиги, самарадорлиги ва муддатлари таъминланади; *учинчидан*, режалаштириш мақсади мавжуд имкониятлардан тўлиқ фойдаланишга қаратилган бўлиб, барча турдаги ресурслардан мақбул тарзда фойдаланиш ва фаолият

самарадорлигининг камайишига олиб келиши мумкин бўлган янглиш ҳаракатларнинг олдини олишдан иборат;

тўртинчидан, режалаштириш ички ишлар органлари бошқарувини ташкил қилишнинг етакчи принципларидан бирининг, яъни жавобгарликни шахсийлаштириш принципини амалга оширишнинг воситаси ҳисобланади. Ҳар қандай режада бажарилиши керак бўлган тадбирларнинг ижрочилари белгиланади. Демак, режа мавжудлигининг ўзиёқ муайян ижрочиларнинг маълум бир тадбирни белгиланган муддатда бажарилиши учун жавобгарлигини тақозо этади; *бешинчидан*, режалаштиришда бошқарув субъекти ўз фаолиятининг кутилаётган даврида ижтимоий тизимдаги мақсад ва вазифалари, уларни амалга оширишнинг усул ва воситалари, кетма-кетлиги, муддатлари ҳамда ижрочилари белгиланади. Шунингдек, унда қўйилган мақсад ва вазифаларни амалга ошириш учун бажариладиган чора-тадбирлар ва уларнинг бажарилишини назорат қилиш йўллари ўз аксини топади. Режалаштиришнинг ўзига хос жиҳати шуки, таркибига алоҳида қарорларнинг бир-бирига боғлиқ йиғиндиси, уларнинг моҳиятини тушунтиришнинг ўзига хос шакллари, уларни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш жараёнининг қатъий белгиланганлиги киради; *олтинчидан*, режалаштиришнинг аҳамияти шундаки, кундалик ишни аниқ бир мақсадга йўналтириш, асосий кучни энг муҳим муаммолар ечимига қаратиш ҳамда қўйилган вазифани ўз вақтида бажариш имконини беради. Режалаштиришни ташкил қилиш энг муҳим мақсад ва вазифалар ҳамда улар ечимининг ҳар томонлама таҳлилига асосланади. Режалаштириш жараёни кетма-кет келувчи қуйидаги асосий босқичларни ўз ичига олади:

- дастлабки ахборотни тўплаш ва таҳлил қилиш;
- ички ишлар органларининг бошқа соҳавий хизматлари, тегишли бошқа давлат органлари ва жамоат ташкилотлари таклифларини олиш;

– режа лойиҳасини тайёрлаш ва манфаатдор томонлар билан келишиш; – режани тасдиқлаш ва зарур бўлса манфаатдор томонларга етказиш.

Режалаштиришга оид қарорларни оптималлаштиришнинг қуйидаги усуллари ҳам бўлиб, уларни қўллаш режаларнинг самарадорлигига ўз таъсирини ўтказди:

а) изчил яқинлашиш усули: унинг моҳияти умумий вазифани белгилаб олишдан иборатдир, сўнгра иккинчи вазифа аниқланади, уни қисмларга бўлиш учинчи навбатдаги вазифани аниқланишига олиб келади ва шу йўсинда давом этилади. Ушбу йўл билан субъект ўзига берилган тақлифларни ҳисобга олиб, умумий бўлган муаммоларни босқичма-босқич аниқлаштиради;

б) мувозанат усули: мақсадларнинг мавжуд имконият ва ресурслар билан мувофиқлигини таъминлаш имконини беради. Бу усул субъектнинг режалаштирилаётган даврдаги мақсад ва вазифаларини аниқ шакллантириш ҳамда мавжуд имконият, куч ва воситаларини ҳисобга олиш, сўнгра олинган маълумотларни таққослаш ҳамда вазифаларни ҳал қилиш учун уларнинг зарурлиги ва имконияти даражасига қараб ресурсларни тақсимлашни назарда тутади. Масалан, таянч пунктида фаолият олиб боровчи ҳудудий профилактика инспекторларининг тўлиқ жамланмаганлиги натижасида ходимлар етишмовчилигини ҳисобга олиб, режадаги айрим бандларнинг бажарилишида маҳалла посбони жамоат тузилмалари ёрдамидан фойдаланиш мумкин;

в) вариантлар усули: режалаштиришга оид қарорларнинг бир неча вариантини ишлаб чиқиш ва улардан энг маъқулини танлашдан иборат.

Юридик адабиётларда ички ишлар органлари тизимида ишлаб чиқиладиган режалар тўрт турга бўлинади:

1) стратегик;

- 2) ташкилий-тактик;
- 3) ташкилий-оператив;
- 4) шахсий иш режалари.

Ички ишлар органларининг профилактика инспекторлари фаолиятидаги режаларни эса амал қилиш миқёси, бажарилиш муддатлари, иш ҳажми каби асосларга кўра таснифлаш мумкин.

Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги фаолияти мунтазам равишда Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бош бошқармаси, Қорақалпоғистон Республикаси ИИВ ҲПБ, Тошкент шаҳар ИИББ, вилоятлар ИИБ ҲПБ, туманшаҳар ИИОФМБ ҲПБ, шунингдек, таянч пунктлари ҳамда унда фаолият олиб боровчи ҳудудий профилактика инспекторлари юқоридан тортиб энг қуйи бўлган барча бўғинлар томонидан режалаштирилади.

Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги фаолиятини идоралараро режалаштириш асосан Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бош бошқармаси томонидан бошқа манфаатдор давлат органлари ва жамоат ташкилотлари билан биргаликда ишлаб чиқилади ва тасдиқланади.

Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги фаолиятини режалаштириш тизимида ички ишлар, адлия органлари, судлар ва прокуратуранинг биргаликда ишлаб чиқадиган ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг мувофиқлаштирувчи мажлисларида тасдиқланадиган идоралараро режалар алоҳида ўрин тутади. Чунки бу органлар ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш борасида катта имкониятларга эга.

Ички ишлар вазирлиги тузилмасида Жамоат хавфсизлиги масалалари илмий-амалий тадқиқотлар марказини ташкил этиш, унинг фаолияти ва ишлаш механизмлари ҳақидаги низомни, қуйидагиларни назарда тутган ҳолда тасдиқлаш кераклиги белгилаб ўтилган:

штат бирликлари сонини 20 та (15 та ходим, 5 та эркин ёлланган хизматчи) этиб белгилаш (ички ишлар органлари умумий штат бирликлари доирасида); катта илмий ва амалий тажрибага, таҳлилий фикрлаш қобилиятига эга юқори малакали мутахассислар билан жамлаш тартиби; республикада криминоген вазиятни тизимли таҳлил қилиш, жиноий қилмишларнинг содир этилишига таъсир қилаётган омилларни аниқлаш, жиноятларнинг динамикасини минтақалар ва турлари кесимида прогноз қилиш механизмлари; ҳуқуқ-тартибот куч ва воситаларини бошқариш самарадорлигини ошириш бўйича тўлақонли тизимлар ва илмий асосланган методикаларни ишлаб чиқиш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш борасидаги чоратадбирларнинг сифатини ошириш бўйича тавсия ва ишланмаларни ҳуқуқни қўллаш амалиётига жорий этиш шакллари²⁹.

Ҳозирги кунда ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги фаолиятининг минтақавий (республика, вилоят, туман, шаҳар) режалари ҳам муҳим аҳамиятга эга. Зеро, минтақавий режалаштиришда ҳуқуқий тартибни мустаҳкамлаш учун курашнинг комплекслиги принципи изчил равишда ҳаётга татбиқ этилади. Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги фаолияти минтақавий режаларининг комплекс хусусияти ўзаро боғлиқ бўлган қуйидаги уч жиҳатда намоён бўлади:

биринчидан, ушбу режалар мазкур минтақада амал қиладиган ички ишлар органларининг профилактика хизмати субъектлари ва барча соҳавий хизматларнинг имкониятларидан фойдаланишни назарда тутади; *иккинчидан*, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга қаратилган ташкилий-

хуқуқий, иқтисодий, маданий ва мафкуравий хусусиятга эга бўлган барча тадбирлар комплексини амалга оширишни назарда тутди; *учинчидан*, режаларда кенг доирадаги криминоген омилларга таъсир кўрсатиш белгиланади.

Масалан, комплекс режа тадбирларини ижро этувчилар қаторида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва бошқа давлат органлари, жамоат ташкилотлари ва тузилмалари иштирок этади, шунингдек, режанинг айрим бандларидаги тадбирлар ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги фаолиятининг умумий турига, бошқалари якка турига киради. Бундан ташқари, режани бажариш натижасига айрим жиноий тажовузлар интенсивлигини пасайтириш сифатидагина эмас, балки ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, қонун билан муҳофаза этиладиган барча ижтимоий қадриятларнинг ишончлироқ ҳимоя қилинишига эришиш сифатида ҳам

²⁹ Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида
2021 йил 26 март ПФ-6196-сон

қаралади.

Режалаштириш иш ҳажмига кўра алоҳида тадбирларнинг ва тадбирлар комплексининг режаларидан иборат. Алоҳида тадбирнинг режаси тегишли тадбирлар комплекси режасининг мақсадига эришиш элементларидан бири бўлмиш муайян бир вазифани ҳал қилишнинг жараёни ва усуллари аниқлик киритади. Масалан, вилоят ички ишлар бошқармаси вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича тадбирлар комплексини режалаштирадilar. Ушбу режадаги вазифаларни бажариш учун

жойлардаги вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси инспекторлари айрим ўсмирларга яқка тартибда профилактик таъсир кўрсатиш борасида тадбирлар режалаштиради.

Хуллас, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолиятини режалаштиришни ўзаро ҳамкорликсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Чунки ҳозирги даврда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш фақатгина ички ишлар органларининг вазифаси эмас, балки кенг жамоатчиликнинг ҳам вазифаларидан биридир. Шу боис профилактика хизмати субъектлари фаолиятини режалаштиришда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, давлат органлари, жамоат тузилмаларини режадаги профилактик ишларнинг амалга оширилишига жалб этилиши муҳим аҳамиятга эга.

Ички ишлар органларининг профилактика инспекторлари фаолиятини режалаштириш ушбу фаолиятни ташкил этиш, бошқариш ва уни мувофиқлаштиришни қамраб олади.

Режалаштириш жараёнида фаолиятни ҳуқуқий тартибга солиш, мустаҳкамлаш ва фаолиятни кетма-кетликда белгилаш назарда тутилади.

Маъмурий ҳудудларда жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш борасида профилактика хизматлари томонидан таянч пунктлари негизида соҳавий хизматлар билан ўзаро ҳамкорликда ўзаро ахборот алмашиш ҳамда фаолиятга доир муайян чоратадбирларни ҳамкорликда режалаштириш, амалга ошириш, натижаларини умумлаштириш, муайян вазифаларни ҳал қилишда ўзаро ёрдам бериш ва қўллаб-қувватлашда намоён бўладиган амалий ҳамкорликка ажратиш мумкин⁵.

Профилактика инспекторлари фаолиятини режалаштиришнинг бош вазифаси у ёки бу даврда тегишли давлат органлари ҳамда жамоат

⁵ Милиция таянч пунктлари негизида ҳамкорликни ташкил этиш ва бошқариш: Ўқув-амалий қўлланма / Ш. Т. Икрамов, М. З. Зиёдуллаев. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2014. – 6-7 б.

ташкilotларининг кучларини жиноятчиликка қарши кураш мақсадларига эришиш борасида мувофиқлаштиришдан иборат. Режалаштириш туфайли жиноятчиликка қарши кураш борасидаги амалий масалаларни ҳал қилишнинг оқилона изчиллиги, ушбу курашни олиб борувчи барча органлар ва хизматларнинг уйғун ривожланиши таъминланади⁶.

Ички ишлар органлари профилактика хизмати фаолиятни режалаштириш билан унинг самарадорлиги ўртасида чамбарчас алоқанинг мавжудлиги шубҳа уйғотмайди. Ҳаракатларни режалаштиришнинг зарурати ва имконияти бир субъектли мураккаб ҳаракатлар соҳасидаёқ юзага келади. Бироқ, режалаштириш муаммоси фақат жамоавий меҳнат соҳасидагина пишиб етилади, чунки ўшандагина турли субъектларнинг ҳаракатларини уйғунлаштириш эҳтиёжи юзага келади³². Юқорида таъкидланганидек, ички ишлар органларининг профилактик фаолияти субъектларининг тизими кўплаб турли хил элементлардан ташкил топади, бунда ушбу фаолиятнинг пировард мақсадларига фақат жамоанинг кучи билан эришилади.

Ўз навбатида, режалаштириш орқали профилактика хизмати фаолиятини мувофиқлаштиришни таъминлайдиган ҳаракатлар уйғунлашуви энг кам вақт, моддий харажат ва кишилиқ ресурсларини сарфлаб, энг мақбул натижаларга эришишга, бошқача айтганда, ички ишлар органларининг профилактик фаолиятини ҳақиқатан ҳам самарали фаолиятга айлантиришга имкон беради.

Профилактика инспекторлари фаолиятини режалаштириш ички ишлар органларининг профилактик фаолияти соҳасида бошқарувни ташкил қилишнинг етакчи принципларидан бирининг, яъни жавобгарликни шахсийлаштириш принципини амалга оширишнинг зарурий воситасидир⁷.

⁶ *Аванесов Г.А.* Криминология. Прогностика. Управление. – М., – С. 374-375. ³²*Котарбинский Т.* Трактат о хорошей работе. – М., 1975. – С. 188.

⁷ *Яковлев Г.С.* Аппарат управления: принципы организации. – М., 1974. – С. 151-

Ички ишлар органларининг профилактик фаолияти режалари амал қилиш миқёси, бажарилиш муддатлари, иш ҳажми каби бир неча асосларга кўра таснифланиши мумкин.

Ички ишлар органлари профилактика инспекторлари фаолиятини комплекс режалаштиришнинг хусусияти ўзаро боғлиқ бўлган уч жиҳатда намоён бўлади:

биринчидан, ушбу режалар мазкур минтақада амал қиладиган барча ички ишлар органларининг профилактик фаолияти субъектларининг имкониятларидан фойдаланишни назарда тутади; *иккинчидан*, бу ўринда гап жиноятларнинг олдини олишга қаратилган иқтисодий, маданий, мафкуравий ва ташкилий-ҳуқуқий хусусиятга эга бўлган тадбирлар комплексини амалга ошириш ҳақида бормокда⁸; *учинчидан*, режаларда кенг доирадаги криминоген омилларга таъсир кўрсатиш белгиланади.

Ижро муддатларига кўра ички ишлар органларининг профилактик фаолияти режалари жорий, йиллик, икки йиллик, беш йиллик ва истиқболли турларга бўлинади. Ушбу минтақа шароитларида жиноятларнинг олдини олиш фаолиятининг бош йўналишини белгилаши лозим бўлган истиқболли режаларни асосий деб ҳисоблаш лозим. Беш йиллик режаларнинг аҳамияти шундаки, беш йиллик давр кўплаб йирик муаммоларни ҳал қилиш учун энг оқилона даврдир. Ушбу муддат жиноятчиликка қарши кураш вазифаларини анча батафсил кўрсаткичлар тизими бўйича ишлаб чиқишга имкон беради. Бошқа бир ҳолат ҳам муҳимликда қолишмайди. ички ишлар органларининг профилактик фаолияти режалари давлатнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш режаларига асосланиши керак, шу боис биринчисининг ижро муддати иккинчиси билан мос келиши жуда муҳим. Жорий режалар минтақада юз

⁸ Комплексное планирование профилактики правонарушений. – М., 1979; Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. – М., 1980. – С. 51.

бераётган ўзгаришларни ўз вақтида инобатга олиш, ҳар бир ижрочининг вазифаларини батафсил белгилаш имконини беради.

Иш ҳажмига кўра, алоҳида тадбирларнинг ва тадбирлар комплексининг режалари фарқланади. Алоҳида тадбирнинг режаси тегишли тадбирлар комплекси режасининг мақсадига эришиш элементи бўлмиш муайян жузъий вазифани ҳал қилишнинг бориши ва усулларига аниқлик киритади. Масалан, ички ишлар туман ва шаҳар бўлимлари вояга етмаганлар жинойтларининг профилактикаси бўйича тадбирлар комплексини режалаштирадилар; ушбу режаларни ривожлантириш мақсадида вояга етмаганлар ишлари бўйича профилактика инспекторлари айрим ўсмирларга яқка тартибда профилактик таъсир кўрсатиш борасида тадбирлар режалаштиради.

Сўнги йилларда ички ишлар органларининг профилактика хизмати фаолиятини режалаштириш назарияси ва амалиётида эришилган сезиларли муваффақиятлар бундай режалаштиришнинг айрим муҳим масалалари очиклигича қолаётганлигини яшира олмайди. Бундай масалалар қаторига, аввало, комплекс режаларнинг ҳуқуқий табиати киради.

Юридик адабиётда профилактикага оид комплекс режалар давлатнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланишини режалаштириш тизимининг таркибий қисми эканлиги таъкидланган⁹. Бироқ ушбу фикр тарафдорлари хоҳишни воқелик сифатида қабул қилаётганликларидан хавотирланишга тўғри келади. ички ишлар органларининг профилактик фаолияти комплекс режаларида ушбу масалаларнинг барчаси жойларда қарор топган ва бир хилликдан йироқ бўлган амалиёт асосида ҳал қилинади, холос.

⁹ Комплексное планирование профилактики правонарушений. – М., 1979. – С. 8.

Шундай қилиб, комплекс режа гоҳ директива сифатида, гоҳ маҳаллий ҳокимият органларининг ёки давлат бошқарувининг қарори, гоҳ жамоат ташаббускорлиги органининг хужжати сифатида намоён бўлади. Албатта, комплекс режа тааллуқли бўлган ички ишлар органларининг профилактик фаолияти субъектларининг доираси, худди шунингдек, режа билан юклатиладиган мажбуриятларнинг хусусияти ҳам ҳар бир алоҳида ҳолда турличадир. Бошқача айтганда, «режа – бу қонун» деган машҳур принцип ички ишлар органларининг профилактик фаолияти комплекс режаларига унчалик тўғри келмайди.

Режалаштиришнинг бошқа принципи – режалаштирилаётган тадбирлар билан уларнинг ресурс таъминоти ўртасида тўлиқ мосликни таъминлаш анча мураккаб ишдир. Маълумки, давлатнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш режаларига фақат режалаштираётган орган амалга оширилиши учун зарур штатлар, молиявий ва моддий-техникавий ресурслар ажратиши мумкин бўлган тадбирларгина киритилиши мумкин. ички ишлар органларининг профилактик фаолияти ҳам ресурслар билан (бунинг устига анча катта) таъминланишга муҳтождир. Айти пайтда ички ишлар органларининг профилактик фаолиятини режалаштирувчи органлар ҳар доим ҳам зарур ресурсларга эга эмаслар.

Ички ишлар вазирлиги тузилмасида Жамоат хавфсизлиги департаменти ташкил этилганлиги бўйича:

Қуйидагилар Департаментнинг асосий вазифалари этиб белгилансин: ички ишлар органлари жамоат хавфсизлиги бўлинмаларининг фаолиятини мувофиқлаштириш, комплекс таҳлил қилиш ҳамда уларга амалий-услубий ёрдам кўрсатиш; жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ташкил этиш, жамоат жойларида аҳолининг хавфсизлигини таъминлашда ички ишлар органлари куч ва воситаларини самарали бошқариш чораларини кўриш; ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси борасидаги фаолиятини таъминлаш, профилактик ҳисоб

ва маъмурий назоратдаги шахсларни ижтимоий мослаштириш ишларини ташкил этиш; вояга етмаганлар ва ёшлар, айниқса уларнинг уюшмаган қисми билан манзилли тарбиявий ва профилактик чора-тадбирларни самарали ташкил этиш орқали улар орасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш.¹⁰

Агар штат ресурсларининг етишмовчилиги маълум даражада ички ишлар органларининг профилактик фаолиятига фуқароларни ўз ижтимоий бурчини бажариши асосида жалб этиш орқали тўлдирилса, молиявий ва моддий-техникавий ресурслар тақчиллигини кўп ҳолларда тўлдиришнинг иложи бўлмайди. Айрим минтақаларни иқтисодий ва ижтимоий ривожлантириш режалари ҳозирги вақтда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятига бағишланган бўлим ёки бўлинмаларга эга. Ўйлаймизки, ушбу амалиёт қонунда мустаҳкамлаб қўйилади ҳамда бу ҳол ички ишлар органларининг профилактик фаолияти борасидаги тадбирларни давлат режасининг ажралмас таркибий қисми сифатидаги ўрнини белгилашга ва режалаштирилаётган кўрсаткичларнинг ягона тизимини мустаҳкамлашга имкон беради.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолиятини режалаштиришда ўзаро ҳамкорликсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Чунки, ҳозирги даврда жиноятларнинг олдини олиш фақатгина ички ишлар органларининг вазифалари эмас балки кенг жамоатчиликнинг ҳам асосий мажбуриятларидан биридир. Шунинг учун, ХПБларнинг фаолиятини режалаштиришда Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, давлат органлари, жамоат бирлашмаларини профилактика субъекти сифатида режадаги профилактик ишларни амалга оширилишига жалб этилиши муҳим аҳамиятга эгадир.

¹⁰ Ўзбекистон республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида 2021 йил 29 ноябрь ПФ-27-сон

Жиноятларнинг олдини олишнинг фуқаролар яшайдиган жойда шаклланадиган жамоаларга нисбатан ишлаб чиқиладиган режалари самаралидир. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолиятини режалаштириш ва таҳлил этишнинг маъмурий ҳудуд бўйича, кенг жамоатчиликни жалб этилган турини амалга оширилиши таянч пунктлари зиммасига юклатилади.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолиятини режалаштириш ва таҳлил этиш юқоридан қўйига қараб кетма-кетлик асосида амалга оширилади. Масалан, Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолияти мунтазам равишда Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бош бошқармасидан бошлаб, ички ишлар туман, шаҳар ИИОФМБ ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлимлари (бўлинмалари)дан тортиб токи таянч пунктларигача бўлган барча бўғинларда фаолият самарадорлигига эриш учун режалаштирилади.

Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг Ички ишлар вазирлиги Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бош бошқармаси манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда ушбу тармоқдаги корхона, муассаса, ташкилотларда жиноятларнинг олдини олиш борасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолияти режаларини ишлаб чиқади. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолияти борасидаги тадбирларни назарда тутувчи мавжуд қўшма режалар бунинг ёрқин мисоли бўлиб хизмат қилади.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолиятини режалаштириш ва таҳлил этиш тизимида адлия органлари, судлар ва прокуратура биргаликда ишлаб чиқадиган ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг мувофиқлаштирувчи мажлисларида тасдиқланадиган идоралараро режалари алоҳида ўрин тутади. Ушбу органлар жиноятларнинг олдини олиш борасида эга бўлган катта

имкониятлар айнан шундай режалар туфайли кўп жиҳатдан амалга ошади. Бунинг устига, амалиётнинг кўрсатишича, жиноятларнинг олдини олишда профилактиканинг бошқа барча субъектларининг фаоллиги ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳаракатларининг келишилганлигига боғлиқ.

Кўришиб турибдики, жиноятларнинг олдини олиш борасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини режалаштиришда ИИВнинг бошқа хизматлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, давлат органлари ва жамоат бирлашмалари билан ҳамкорликда амалга ошириладиган профилактик чора-тадбирларнинг белгиланиши муҳим аҳамият касб этади ва уларнинг якуни бўйича қилинган таҳлиллар эса, келгусида самарали бўлган усулларни танлашда, йўл қўйилган камчиликларни, муаммоларни аниқлашда кўмак беради.

Ички ишлар органларининг профилактика инспекторлари фаолиятини комплекс режалаштириш тажрибасини умумлаштириш, туман, шаҳарда режани ишлаб чиқиш борасидаги ҳаракатларнинг мақбул кетма-кетлиги тахминан қуйидагича бўлади:

1) комплекс режани ИИВ, ҚР ИИВ, Тошкент шаҳар ИИББ ва вилоятлар ИИОФМБ туман (шаҳар) ИИОФМБ ҲПБлари ишлаб чиқади. Улар режа лойиҳасини тайёрлаш учун махсус чора-тадбирларни ишлаб чиқадилар. Агар бошқа давлат органлари билан ҳамкорликдаги тадбирлар киритилган бўлса, тегишли ҳокимлик, суд, прокуратура ва маҳаллий шароитлардан келиб чиқиб, бошқа органлар ва ташкилотларнинг вакиллари киритилади;

2) режа лойиҳасини ишлаб чиқиш учун зарур бўлган ахборот йиғилади, ички ишлар органларининг профилактик фаолияти субъектларининг таклифларини тўплайди. Мавжуд ахборот ва таклифлар жиноятларнинг олдини олишнинг асосий йўналишларига мос тарзда тартибга солинади;

3)режа лойиҳасига, биринчи навбатда, профилактик фаолиятнинг субъектларидан келишилган ҳолда иштирок этишни, жамоа бўлиб ҳаракат қилишни талаб этадиган тадбирлар киритилади. Режага киритилиши мўлжалланаётган тадбирларни давлатнинг туман, шаҳарни иқтисодий ва ижтимоий ривожлантириш режаси билан мувофиқлаштиришга алоҳида эътибор қаратилади;

4)зарур бўлганда лойиҳада ички ишлар органларининг профилактик фаолиятининг муайян субъектлари комплекс режанинг у ёки бу қоидаларини аниқлаштирувчи ва батафсиллаштирувчи ўз кўшимчаларини ишлаб чиқишлари назарда тутилади;

5)режа лойиҳаси ижрочилар билан келишилади ҳамда тасдиқланади; шунингдек бошқа давлат органлари, корхоналар, жамоат ташкилотларининг режада белгиланган тадбирларнинг бажарилиши учун масъул бўлган раҳбарлари жалб этилади.

Комплекс режа мантиқан изчил ва аниқ тузилишга эга бўлмоғи керак. Режада, масалан, қуйидаги тузилиш назарда тутилади:

Кириш (туман ёки шаҳарда ҳуқуқий тартибнинг аҳволини баҳолаш ва унинг режа амалда бўлган даврда ривожланишини криминологик башорат қилиш).

1-бўлимда. Ички ишлар органларининг профилактик фаолиятининг ташкил қилинишини такомиллаштириш.

2-бўлимда. Жиноятларнинг содир этилиш сабаблари ва уларга имкон берган шароитларни ўрганиш, ушбу сабаб ва шароитларни бартараф этишга қаратилган энг умумий тадбирлар.

3-бўлимда. Туман, шаҳардаги корхона, муассаса, ташкилотларда профилактика ишларини такомиллаштиришга доир тадбирлар.

4-бўлимда. Ҳуқуқий тартибни мустаҳкамлаш мақсадида ҳуқуқий тарғиботни яхшилаш ва оммавий ахборот воситаларидан фойдаланиш.

5-бўлимда. Спиртли ичимликларни суиистеъмол қилишга қарши кураш борасидаги тадбирлар.

6-бўлимда. Ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлган шахсларга қарши кураш борасидаги тадбирлар.

7-бўлимда. Вояга етмаганлар жиноятларининг олдини олишга қаратилган тадбирлар.

8-бўлимда. Рецидив жиноятчиликка қарши кураш борасидаги тадбирлар.

9-бўлимда. Маиший жиноятлар соҳасидаги ички ишлар органларининг профилактик фаолиятига оид тадбирлар.

10-бўлим. Ўзгалар мулкини ўғирлаш жиноятлари профилактикасига доир тадбирлар.

11-бўлимда. Йўл-транспорт ҳодисалари профилактикасига оид тадбирлар.

12-бўлимда. ички ишлар органларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини яхшилаш ва тартибни сақлаш жамоат пунктларини мустаҳкамлаш борасидаги тадбирлар.

13-бўлимда. Ички ишлар органларининг аҳолига амалий ёрдам кўрсатиш кўтариш борасидаги тадбирлар.

14-бўлимда. Режа бажарилишининг назорат қилинишини ташкил этиш. Режанинг биринчи бўлими назорат ва таҳлил қилиш ҳамда ташкилий хусусиятга эга бўлган тадбирларни ўз ичига олади. Бундай тадбирлар қаторига қуйидагилар киради:

а) турли ташкилотлар, корхона ва муассасаларнинг маъмуриятлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва шу кабиларнинг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва умуман, ҳуқуқий тартибни таъминлаш борасидаги ишини таҳлил қилиш;

б) меҳнат жамоаларида ҳуқуқий тартибнинг аҳволини муҳокама қилиш;

в) ички ишлар органларининг профилактик фаолияти борасидаги ижобий тажрибани умумлаштириш ва жорий этиш, ҳуқуқбузарликлар

профилактикаси фаолиятини такомиллаштириш борасидаги илмий тавсиялардан фойдаланиш;

г) ички ишлар органларининг профилактик фаолияти субъектларига бу ишнинг энг мукамал усулларини ўргатиш.

Режанинг иккинчи бўлимида жиноятнинг содир этилиш сабаблари ва унга имкон берган шароитларни ғайриқонуний қилмишларнинг айрим гуруҳлари (ўзгалар мулкани ўғирлаш, безорилик, ҳаракатланиш хавфсизлиги қоидаларининг бузилиши ва ҳ. к.) ҳамда ғайриқонуний қилмишлар содир этишга мойил бўлган шахсларнинг айрим тоифаларига нисбатан ўрганиш борасидаги тадбирлар акс эттирилади. Ушбу бўлимда туман, шаҳар миқёсида ўтказиладиган ҳамда ушбу шароитлар учун энг кўп даражада хос бўлган криминоген ҳолатларни бартараф этишга қаратилган тадбирлар, корхона, муассаса, ташкилотлар маъмуриятининг ахборот бериш ҳақида ички ишлар бўлими ва прокуратуранинг тақдимномалари, судларнинг хусусий ажримларига нисбатан чора кўриш амалиётини ўрганиш ва унга тузатишлар киритиш назарда тутилади.

Режанинг учинчи бўлимида меҳнат жамоалари ўз аъзоларининг ҳар қандай ножўя ҳаракатлари учун ўз вақтида ва принципиал чора кўришини, қонун ва ахлоқ қоидаларининг бузилишига мурасасизлик муҳитининг яратилишини таъминлаш мақсадларига бўйсундирилган тадбирлар жамланади. Бунда асосий эътибор яқка тартибдаги профилактик ишларни фаоллаштиришга қаратилади. Хусусан, меҳнат интизомини ва жамоат тартибини бузувчилар, жанжалкашлар каби салбий хулқ-атвордаги ва жиноятлар содир этишган мойил бўлган бошқа шахслар, ўз фарзандларининг муносиб тарбияланишини ва улар хулқининг назорат қилинишини таъминламаётган ота-оналар билан нафақат ички ишлар органларининг профилактик ишларини балки маҳалла фаолларининг ва бошқа субъектларнинг фаоллигини кучайтириш назарда тутилган. Комплекс режанинг ушбу бўлимига

мувофиқ ички ишлар органларига бошқа субъектлар ҳуқуқбузарларнинг олдини олишда кўмаклашадилар ва уларга нисбатан жамоат таъсири чораларини кўрадилар.

Тўртинчи бўлимдаги тадбирларда корхона, муассаса ва ташкилотларда, ишчилар ётоқхоналарида ҳуқуқий мавзуларда маърузалар ўқиш, суҳбатлар, савол-жавоб кечалари, қонунни энг яхши билиш борасидаги танловлар ўтказиш назарда тутилади¹¹. Шунингдек, ички ишлар органлари ходимларининг маҳаллий матбуот, радио ва телевидение орқали чиқишлари, меҳнат жамоаларида жиноятларнинг олдини олиш масалалари муҳокама қилинаётган мажлислар ва йиғилишлардан бевосита телекўрсатувлар ва радиоэшиттиришлар ташкил қилиниши белгиланади.